

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-3>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бердиева Угулой Абдурахмановна ЎЗБЕКИСТАНДА СУҒУРТА ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ВА ИННОВАЦИОН СУҒУРТА МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШ.....	4
2. Shadieva Gulnora Mardievna, Qodirova M.N. MILLIY BREND TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MOHIYATI VA KORXONALARDA BRENDING MEKANIZMINI AMALGA OSHIRISHNING DOLZARBLIGI.....	10
3. Mustafoyev Azimjon Farruxovich NOMODDIY AKTIVLAR AUDITINI OLIV BORISHNING AQSH TAJRIBASI.....	15
4. Хидиров Алимардон Дагарович МАМЛАКАТИМИЗДА ТУРИСТИК ДИСТЕНАЦИЯНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ТУРИЗМ РИВОЖИГА ТАЪСИРИ.....	19
5. Saidova Sitora MARKETING IN THE TOURISM INDUSTRY.....	24
6. Abdullaeva Shakhnoza Erkinovna, Turaev Temur Nazar ugli SOCIAL-ECONOMICAL FOUNDATIONS OF INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF DIGITIZATION.....	31
7. Qurbonova Dilafruz Anvarjon qizi DIRECTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ANALYSIS OF LABOR INDICATORS IN ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY.....	36
8. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Tulibayeva Kamola Bakhrom kizi CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF THE FREE ECONOMIC ZONES OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION...	43
9. Rustamova Shahnoza Omonovna CULTURAL VALUES AS A FACTOR DETERMINING THE PENSION SYSTEM OF UZBEKISTAN.....	49
10. Yılmaz Ulvi UZUN, Hakan KAYA DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF KAZAKHSTAN.....	57
11. Bukharova Farida Mirkhalikovna, Arifjonov Gulomjon Torajonovich, Nasirova Fatimakhan Faizulla kizi DEVELOPMENT STAGES AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF THE GREEN ECONOMY OF THE USA AND ENGLAND.....	69
12. Ernazarov Alisher Ergashevich, Abrorov Jakhongirkhan THE ISSUE OF INFORMATION SECURITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND FORMATION OF A CULTURE OF USING SOCIAL NETWORKS BY STUDENTS.....	75

Хидиров Алимардон Дагарович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд Давлат
Университети Стажер – тадқиқотчиси.

МАМЛАКАТИМИЗДА ТУРИСТИК ДИСТЕНАЦИЯНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ТУРИЗМ РИВОЖИГА ТАЪСИРИ

For citation: Khidirov Alimardon Dagarovich. THE IMPACT OF THE CORRECT ORGANIZATION OF THE TOURIST DIRECTION IN OUR COUNTRY ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 3. pp.19-23

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10508923>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада мамлакатимиз туризмни ривожлантириш орқали иқтисодий самарадорликка эришиш бўйича улкан салоҳиятга эга эканлигига алоҳида эътибор қаратилган. Туристларнинг турли-туман эҳтиёжларини таъминлаш учун ҳар турли қулайликлар, хизмат кўрсатиш воситалари ва хизматларга эга туристик дестинацияни марказларини ташкил этишнинг афзалликлари бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: туризмни ривожлантириш, иқтисодий самарадорлик, туризм, миллий иқтисодиёт, туристик дестинация, туристик хизмат, диверсификация, сифат, туристик инфратузилма.

Khidirov Alimardon Dagarovich

Trainee - researcher of Samaraqand
State University named after Sharof Rashidov

THE IMPACT OF THE CORRECT ORGANIZATION OF THE TOURIST DIRECTION IN OUR COUNTRY ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM

ABSTRACT

This article focuses on the fact that our country has great potential to achieve economic efficiency through the development of tourism. Suggestions and recommendations are given on the advantages of organizing tourist-destination centers with various amenities, service and maintenance facilities to meet the various needs of tourists.

Key words: tourism development, economic efficiency, tourism, national economy, tourist destination, tourist service, diversification, quality, tourist infrastructure.

Хидиров Алимардон Дагарович

Стажер – научный сотрудник Самаркандского
государственного университета имени Шарофа Рашидова

ВЛИЯНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

АННОТАЦИЯ

В данной статье акцентируется внимание на том, что наша страна имеет большой потенциал для достижения экономической эффективности за счет развития туризма. Даны предложения и рекомендации о преимуществах организации туристско-дестинационных центров с различными удобствами, объектами обслуживания и обслуживания для обеспечения различных потребностей туристов.

Ключевые слова: развитие туризма, экономическая эффективность, туризм, национальная экономика, туристская дестинация, туристический сервис, диверсификация, качество, туристская инфраструктура.

Кириш

Мамлакатимизда иқтисодий ўсишга эришиш, ишлаб чиқаришни узлуксиз модернизация қилиш, тармоқ ва соҳаларни изчил ривожланишига эришиш бугунги куннинг асосий вазифалардан биридир. Ушбу тармоқ ва соҳалар билан биргаликда асосий ўринлардан бирини эгаллаб келаётган туризм соҳаси ҳам кун мавзуларидан бирига айланди ва мамлакатнинг асосий драйверларидан бири сифатида ўзини намоян қила бошлади. Мамлакатимиз туризмни ривожлантириш орқали иқтисодий самарадорликка эришиш бўйича улкан салоҳиятга эга. Бугунги кунда 7,4 мингдан ортиқ маданий мерос объектлари фаолият олиб бормоқда, булардан 209 таси ЮНЕСКОнинг Бутунжаҳон мерос объектлари рўйхатига киритилган. Бундан ташқари, мамлакатимизда 11 та миллий боғ ва давлат кўриқхонаси, 12 та кўриқхона, 106 та музей ва сайёҳларни жалб қилиш мумкин бўлган кўплаб бошқа объектлар мавжуд.

Мамлакатимизда туризмни миллий иқтисодиётни диверсификация қилиш, ҳудудларни жадал ривожлантириш, янги иш ўринларини яратиш, аҳолининг даромадлари ва турмуш даражасини ошириш, мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлигини оширишни таъминловчи стратегик тармоқлардан бири сифатида ривожлантириш бўйича комплекс чора-тадбирлар босқичма-босқич амалга оширилмоқда.

Виза режимининг либераллаштирилиши, чет эл фуқароларини рўйхатга олиш тартибининг соддалаштирилиши, туризм тармоғини ривожлантириш учун имтиёз ва преференциялар берилиши миллий туризм салоҳиятини ички ва ташқи бозорларда самарали тарғиб қилиш имконини берди.

2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси туризм соҳасини ривожлантиришнинг мақсадлари туризмни миллий иқтисодиётнинг стратегик соҳасига айлантириш, туристик хизматларни диверсификациялаш ва сифатини ошириш ҳамда туристик инфратузилмани, шу жумладан хорижий сармояларни жалб қилиш ва самарали реклама-маркетинг ишларини олиб бориш эвазига такомиллаштирилаётганлиги ўз самарасини бермоқда.

2021-2025 йилларда - мамлакат иқтисодиётида туризм индустрияси улушини кўпайтириш. Ушбу йўналишда зарур инфратузилмани ривожлантириш ва дунё бозорида республиканинг туризм салоҳиятини тарғиб қилиш орқали мамлакатнинг ялпи ички маҳсулотига туризм улушини 5 фоизгача (2017 йил якуни бўйича - 2,3%) етказилган бўлса, ушбу кўрсаткични, 2025 йил якунига қадар 9 миллиондан ортиқ туристларни, шу жумладан узоқ хориждан - 2 миллион туристни жалб қилиш белгилаб қуйилган.

Туристларнинг турли-туман эҳтиёжларини таъминлаш учун ҳар турли қулайликлар, хизмат кўрсатиш воситалари ва хизматларга эга туристик дестинацияни марказ (худуд) деб тавсифлаш ҳам мумкин. Бошқача қилиб айтганда, туристик дестинация туристлар учун зарур бўлган туризмнинг энг керакли ва ҳал қилувчи жиҳатларини ўз ичига олади [5]. Туристтик дестинация минтақаси туристик тизимда энг муҳимларидан бири ҳисобланади, чунки туристик дестинациялар ва уларнинг имижи туристларни ўзига жалб этади, ташрифни асослайди, шу тарзда бутун туристик тизимни фаоллаштиради.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

“Дестинация” сўзининг инглиз тилидан таржимаси – “Destination” – “тўрган жой, белгиланган жой” [6] маъносини англатади. “Туристтик дестинация” термини Лейпер томонидан 1980 йилларнинг ўрталарида фанга киритилган. Дестинация – бу маълум чегарага эга бўлиб, туристлар кенг кўламли гуруҳини жалб эта оладиган, ҳамда уларнинг талабларини қондира оладиган географик ҳудуд ёки чегара ҳисобланади.

Н.С.Ибрагимов фикрига кўра, “Destination” атамаси ўзбек тилида “дестинация” ёки “туристик манзил” иборалари билан ифодаланади [6].

Х.М.Маматқулов фикри бўйича, дестинация – бу маълум хизматлар таклиф қиладиган, туристнинг эҳтиёжини қондирадиган, мақсадлари талабига жавоб берадиган территория ёки манзилдир [7].

Е.Г.Алёнова фикрига кўра, туристик дестинация – бу жисмоний, сиёсий ёки бозор чегаралари каби, ҳақиқий ёки ҳаёлий чегарага эга, ўзининг аттрактив (жозибадорлик) имкониятлари ҳисобидан туристлар оқимини жалб этадиган жойдир [9].

Бутун дунёдаги мавжуд тарихий ва маданий қимматга эга бўлган барча мавжуд дестинациялар туристлардан олинган маблағ ҳисобига гуллаб яшнамоқда.

А.Ф.Горохов фикрига кўра, туристик дестинация деганда, замон ва маконда мужассамланган, жадал равишда ишлаб чиқарилувчи ва истеъмол қилинувчи туристик маҳсулотларнинг йиғиндисини тушуниш лозим [8].

Тадқиқот методологияси

Ушбу тадқиқот ишида туризм соҳасида дестинациянинг мазмун моҳияти, унинг назарий ва методологик асослари, иқтисодий ва ижтимоий соҳалардаги ўрнини татбиқ қилиш масалаларни ўз ичига олган.

Таҳлил ва натижалар

Барча соҳалар каби туризм соҳаси ҳам пандемиядан кейинги даврда кенг ривожланиш босқичини фаол тарзда ўтказмоқда. Туризм ҳам иқтисодий, ҳам ижтимоий-маданий аҳамиятга эга кенг қамровли соҳа. У даромадлиги бўйича дунёда учинчи ўринда туради. Яна бир муҳим томони, кам харажат билан кўп иш ўринлари яратиш имконини беради. Мамлакатимизда бу соҳа изчил ривожланмоқда. Ушбу соҳа кўп қиррали ва кенг тармоқли соҳалардан бири бўлганлиги сабабли жамиятимиз ҳаётининг барча соҳалари ва турларига ўз таъсирини ўтказиб келмоқда. Туризм соҳаси иқтисодиётнинг кўпгина турлари ривожланишига имкон яратиш билан бирга аҳоли бандлиги ва турмуш тарзига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Масалан, транспорт хизматлари, алоқа хизматлари, уй меҳмонхоналари, умумий овқатланиш корхоналари, маиший хизмат кўрсатиш шаҳобчалари, сервис соҳалари, савдо тармоқлари ва бошқалар шулар жумласидандир. Туризм хизматлари соҳасини ривожлантириш бир вақтнинг ўзида ўзига хос дам олиш, ҳордиқ чиқариш, кўнгил очар масканлар индустриясини ташкил этиб, ўз ўрнида сайёҳларга сифатли хизмат кўрсатиш билан боғлиқ бир қатор соҳаларни қамраб олгандир. Туризм соҳаси ўзида жаҳон иқтисодиётининг мураккаб ва мажмуавий соҳаларини мужассам этганки, бу бутун жаҳон хўжалигига сезиларли таъсир ўтказди. Алоҳида мамлакатлар хўжалигига ҳам, ҳудудларга ҳам у бирдай тегишли. Айрим мамлакатларда туризм хизматлари валюта тушумларининг ягона манбаи ҳисобланади. Унинг шарофати билан иқтисодий тараққиёт юқори даражаси ва халқ турмуш фаровонлиги кўллаб –қувватланиб турилади.

Туризм хизматларида “туристик дестинация” асосий тушунчалардан бири ҳисобланиб, унда минтақавий даражада ушбу тизимнинг ташқи ижтимоий-иқтисодий макромухитлар билан ўзаро алоқалари ва ўзаро боғлиқ томонлари айниқса яққол намоён бўлади.

Дестинация – туризм хизматлари тизимнинг асосий унсури ҳисобланиб, турли илмий адабиётларда маълум чегараларга эга бўлган географик ҳудуд сифатида талқин қилинади. Бошқа нуқтаи назарга кўра – дестинация туристлар учун маълум бир жозибадорликка эга географик минтақа, ҳудуд ҳисобланади.

2017–2022 - йилларда Ўзбекистонга келган чет эллик сайёҳлар сони деярли 2 баробар ошди. Агар 2017-йилда уларнинг сони 2,7 млн нафарни ташкил қилган бўлса, 2022-йилда бу кўрсаткич 5,2 млн нафарга етди.

2022 йилда Ўзбекистонга сайёҳлар асосан Қозоғистон (1551,1 минг киши), Тожикистон (1447,8 минг киши) ва Қирғизистондан (1356,9 минг киши) келган. Хорижлик сайёҳларнинг асосий қисми, аниқроғи 89,1%и Ўзбекистонга ўз қариндошларини йўқлаш мақсадида келган. Уларнинг аксарияти Қозоғистон (31,8%), Қирғизистон (29,2%) ва Тожикистон (27,9%) фуқароларидир. Дам олиш ва ҳордиқ чиқариш мақсадида Ўзбекистонга келган чет еллик фуқароларнинг энг кўпи Россия (37,6%), Қозоғистон (11,2%) ва Туркияга (6,3%) тўғри келади.

Дунёдаги 91 та мамлакат фуқаролари Ўзбекистонга келиш учун визасиз тартибдан фойдаланиши мумкин. 2022-йилда Ўзбекистонга келган сайёҳлар сони 2021-йилдагига нисбатан 3,4 млн кишидан ошган ҳамда ўсиш 2,8 баробардан ортиқни ташкил этган. Натижада туризм хизматлари экспортида ҳам сезиларли ўсиш бўлган. 2017-йилда туризм хизматлари экспорти \$546,9 млн.ни ташкил этган бўлса, 2022-йилда бу кўрсаткич 2,9 баробар ошиб, 1,6 млрд.га етган.

2017–2022 йилларда хизматлар экспортининг умумий ҳажмида туризм хизматлари экспортининг улуши 1,8 баробар ошди. Агар 2017-йилда бу кўрсаткич 22,1%ни ташкил этган бўлса, 2022-йилда 40,7%га етган. Туризм соҳасида амалга оширилган ишлар соҳанинг салоҳияти юқори эканлигини кўрсатиши таъкидланмоқда. Ўзбекистоннинг халқаро миқёсида туристик жозибadorлигини ошириш учун туризмнинг этник ва экологик туризм каби янги йўналишларини ривожлантириш, мамлакатнинг турли ҳудудларида тематик фестивалларни ташкил қилиш таклиф этилмоқда. Январ ойида Ўзбекистонга туристик мақсадда ташриф буюрган хорижликлар сони 423,7 мингни ташкил этди. Уларнинг энг кўпи Тожикистонга тўғри келади.

Маълумки, туризм соҳаси иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари, хусусан, транспорт, умумий овқатланиш, ҳунармандчилик, савдо-сотикда ҳам салмоқли миқдордаги иккиламчи талабни юзага келтиради ва бу мамлакат иқтисодиётига сезиларли даражада таъсир кўрсатади. Жаҳон банки ҳисоб-китобига кўра, туризмнинг Европа ва Марказий Осиё мамлакатлари иқтисодиётига билвосита ҳиссаси (мультипликатив – ортиб боровчи таъсири ҳисобга олинганда) ўртача 4,3 фоизни ташкил қилади.

Ўзбекистон Республикаси туризми ривожлантириш кўмитасининг прогнозлари ва мақсадли кўрсаткичларига кўра, жорий йилда туризмдан тушадиган даромад ҳажми пандемияни эътибордан соқит қилганда, \$1,53 млрд. бўлиши кутилган эди. Бу, соҳанинг пандемиядан кўрган бевосита зарари \$1,3 млрд., мультипликатив эффект билан кўшиб ҳисоблаганда эса тахминан – \$3,5 млрд. бўлиши мумкин, деганидир.

Туризм саноати доимо инқирозлардан сўнг жуда тез суръатда тикланади. Жуда ғалати бўлиши мумкин, аммо тарихий тажриба шуни кўрсатдики, туризм инқирозлардан сўнг жуда тез суръатда тикланган. Инсоният тарихидаги энг даҳшатли тўқнашувлардан бири Биринчи жаҳон уруши ғалати даражада туризм ривожига туртки берган.

2008-йилдаги жаҳон молиявий иқтисодий ҳам маълум даражада туризм ривожини учун туртки берди. Инқироздан сўнг пайдо бўла бошлаган тежамкор тур-пакетлар сайёҳларнинг жуда катта кўламда жалб қилинишига сабабчи бўлди. Одамлар уйда узоқроқ вақт мажбурий тарзда ўтиргандан сўнг илгаридан кўпроқ саёҳат қилишни хошлашади.

Мутахассислар фикрича, карантиндан сўнг ўз квартираларида узоқ ва машаққатли тарзда ўтиришга мажбур бўлган одамлар дарҳол саёҳат қилишни хохлашади. Чегаралар очилиши билан туризм саноатида жуда катта кечиктирилган талаб юзага келди. Иқтисодий муаммолар сабабли арзон турларга талаб ортади. Узоқ давом этадиган карантин инсонларнинг жамғармаларига салбий таъсир кўрсатади. Бу вазиятда жамғармалар камаяди ёки бутунлай тугаб қолади. Шу сабабли сайёҳлар сафар давомийлигини тежашга ҳамда арзон турлардан фойдаланишга ҳаракат қилишади. Ўзбекистонда туристик дистенацияни кенгайтиришнинг афзалликлари ва истиқболларини белгилашда қандай ўзгаришлар кутилмоқда?. Албатта, мавжуд бўлган баъзи таваккалчиликларни ҳисобга олган ҳолда, қуйидагича тасаввурларга эга бўлиш мумкин.

Пандемия туризмда туристик дистенацияни ривожига туртки беради. Бунинг учун туризм хизматлари соҳасини туристик дистенацияни ривожлантиришга мослаштириш масаласида жуда кўп ишларни амалга оширишга тўғри келади.

Биринчидан, туризм ривожига учун 5 кунлик иш ҳафтаси масаласи кун тартибига чиқариш лозим.

Иккинчидан, туризм соҳасида яратиладиган 1 та иш ўрни унга ёндош соҳаларда 5 та иш ўрни яратилишига асос бўлишини назардан қочирмаслик лозим.

Учинчидан, туристларни қабул қилиш учун зарурий хизмат кўрсатиш мажмуаларининг мавжудлигини назорат қилиш лозим;

Тўртинчидан, дестинациялар ўртасидаги рақобатчиликнинг бош омилларидан бири жозибadorлик эканлигини инобатга олиб, дестинация ҳудудларига туристларни жалб этиш учун, ўзига хос ажойиб бир дастур ва камида 6 кунлик саёҳат дастурларини ташкил этиш лозим;

- Бешинчидан, туризмда туристик дистенацияни тўғри ташкил этиш учун, ахборот тизимининг мавжудлиги асосий ўринда эканлигини инобатга олиб интернет хизматларини тўғри ташкил этиш лозим.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитаси маълумотлари
2. Экология вазирлиги ҳузуридаги Туризм қўмитаси маълумотлари.
3. Ўзбекистонда туризм: пандемиядан олдин ва кейин.
<https://www.uzanalytics.com/iqtisodiet/8193/>
4. Тухлиев И.С., Пардаев М.Қ. Туризм бозорининг шаклланиши, ривожланиши ва ўзига хос хусусиятлари. – Т.: “NOSHIRLIK YOG’DUSI”, 2010. – 74 б.
5. Маматқулов Х.М. Хизмат кўрсатиш соҳасига оид атамалар ва иборалар изоҳли луғати. – Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2010. – 398 б.
6. Сафаров Б.Ш. Минтақавий туризм хизмат бозорининг иқтисодий механизмини такомиллаштириш: иқтисод фанлари номзоди дис. – С.: СамИСИ, 2011. – 150 б.
7. Боголюбов В.С., Орловская В.П. Экономика туризма – М.: Академия. 2005. – 119 с.
8. Менежмент туризма: Основы менежмента: Учебник/ Ред. коллегия: Квартальнов В.А. и др. – М.: “Финансы и статистика”, 2003. – 133
9. Ибрагимов Н.С. Ўзбекистонда халқаро туризмни ривожлантиришда дестинацион менежмент концепциясини қўллаш: иқтисод фанлари номзоди дис. – С.: СамИСИ, 2008. – 149 б.
10. Маматқулов Х.М. Хизмат кўрсатиш соҳасига оид атамалар ва иборалар изоҳли луғати. – Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2010. – 398 б.
11. Горохов А.Ф., Шубаева В.Г. Туристская дестинация: сущность, структура и условия ее социально-экономической адаптации к требованиям рынка. – СПб.: ГУЭФ, 2005.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000